

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés en 2021 de master à 6, 12 et 18 mois

En 2021, près de 140 000 étudiants ont été diplômés de master à l'université, dont un peu moins de 96 000 français de moins de 30 ans. Au sein de ces derniers, 27,4 % ont poursuivi ou repris des études en France dans les deux années suivantes, contre 28,6 % des diplômés de la promotion précédente (- 1,2 point). Parmi ceux entrés dans la vie active, 78,1 % occupent un emploi salarié en France 18 mois après leur diplomation, contre 74,8 % pour la promotion précédente (+ 3,3 points) pour laquelle l'insertion sur le marché du travail avait été entravée l'année de la diplomation par les effets de la crise sanitaire.

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2021 est plus élevé que pour la promotion précédente

Les diplômés de master en 2021 (encadré) l'ont été postérieurement à la crise sanitaire et ses effets sur le marché du travail. La part de ceux ayant poursuivi leurs études en France se replie (27,4 % contre 28,6 % pour la promotion précédente). Pour ceux entrés sur le marché du travail, l'insertion a été plus importante : 18 mois après la diplomation, 75,1 % des diplômés de 2021 en master hors enseignement (92,1 % en master enseignement) occupent un emploi salarié en France. Cette proportion est supérieure de 2,7 points (6,3 points) par rapport à la promotion précédente. Elle était supérieure de 8,4 points à 12 mois, et de 12,4 points à 6 mois pour les masters hors enseignement. L'écart important à 6 mois avec la promotion précédente, puis sa réduction, est en lien avec les effets, progressivement moins impactant, de la crise sanitaire.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de master hors enseignement selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2021.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de master enseignement selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2021.

Les diplômés en Droit-Économie-Gestion connaissent l'insertion la plus importante et la plus rapide

Le taux d'emploi salarié en France à 18 mois des diplômés en Droit-Economie-Gestion (DEG) atteint 77,1 %, en hausse de 1,8 point en comparaison avec la promotion de 2020. Leur insertion est aussi la plus rapide : 64,3 % d'entre eux occupaient un emploi salarié en France à 6 mois. L'insertion à 18 mois des diplômés en Lettres-Langues-Arts (LLA) et Sciences-Technologies-Santé (STS) demeure très dynamique : elle est 4,2 points plus élevée par rapport à la promotion précédente. Pour les SHS, l'écart d'insertion avec la promotion 2020, particulièrement marqué à 6 et 12 mois, s'est estompé même s'il s'établit à 2 points.

Taux d'emploi salarié en France des diplômés de master (en %) et évolution au regard de la promotion précédente (en point)

	6 mois	12 mois	18 mois
Cursus et domaines disciplinaires			
Droit-Economie-Gestion (DEG)	64,3 (+10,1)	76,0 (+5,4)	77,1 (+1,8)
Lettres-Langues-Arts (LLA)	51,0 (+14,0)	60,1 (+10,3)	60,6 (+4,2)
Sciences Humaines et sociales (SHS)	60,8 (+17,7)	76,4 (+12,4)	75,7 (+2,0)
Sciences-Technologies-Santé (STS)	61,7 (+11,4)	75,4 (+9,2)	76,7 (+4,2)
Ensemble Master (hors enseignement)	61,5 (+12,4)	74,4 (+8,4)	75,1 (+2,7)
Master enseignement	90,5 (+14,2)	92,2 (+14,7)	92,1 (+6,3)

Source : MESR-SIES. InserSup 2021.

Lecture : parmi les diplômés 2021 de master (hors enseignement), 75,1 % de celles et ceux qui ont intégré le marché du travail sont en emploi 18 mois après leur diplomation.

Une insertion légèrement plus importante pour les femmes

L'insertion en emploi salarié en France des diplômés de master de 2021 est légèrement plus importante pour les femmes à toutes les dates de mesure après la diplomation. 18 mois après la diplomation, le taux d'emploi salarié en France des femmes s'établit à 75,3 % pour les diplômés de

master hors enseignement (92,6 % pour les diplômés de master enseignement) contre 74,8 % chez les hommes (90,6 %), soit un écart de 0,4 point (2 points).

Le taux d'emploi salarié en France est plus élevé pour les femmes en DEG, LLA et SHS. En revanche, il est plus élevé pour les hommes en STS (+ 0,6 point).

Taux d'emploi salarié en France à 18 mois des diplômés de master selon la discipline et le genre (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2021.

Une insertion s'effectuant principalement en CDI dans le privé pour les sortants de master hors enseignement

18 mois après leur diplomation, la majeure partie (63,5 %) des diplômés sortants de master hors enseignement occupant un emploi salarié en France, sont insérés en CDI dans le privé. Près de 30 % sont en contrat de type CDD public ou privé. Les CDI public et les nominations dans la fonction publique concernent 3,3 % des sortants.

Répartition des natures de contrat à 18 mois des diplômés de master hors enseignement (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2021.

Les diplômés de master enseignement s'insèrent logiquement massivement dans la fonction publique

Les diplômés sortants de master enseignement sont insérés principalement dans des emplois dans la fonction publique 18 mois après leur diplomation : 67,1 % de ceux en emploi salarié en France sont agents de la fonction publique, 16,3 % sont en CDD avec la fonction publique comme employeur, et 5,4 % en CDI de la fonction publique.

Répartition des natures de contrat à 18 mois des diplômés de master enseignement (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2021.

Les hommes plus présents en emploi stable 18 mois après leur diplomation de master hors enseignement

Alors que les hommes s'insèrent moins largement que les femmes sur le marché de l'emploi salarié en France, quand ils occupent un emploi, celui-ci est plus fréquemment stable. Parmi ceux qui sortent de master hors enseignement et occupent un emploi salarié en France, 69,5 % ont un CDI contre 61,3 % pour les femmes. 32,4 % des femmes en emploi ont un CDD contre 24,2 % pour les hommes. En revanche, les femmes sortantes de master enseignement sont à 69,0 % agents de la fonction publique contre 61,4 % pour les hommes.

Antonin AUBRY
Souleymane BAH
Kendrick HERZBERG
MESR-SIES

Source, champ et définition

InserSup est un système d'information obtenu par rapprochement de fichiers administratifs « étudiants » d'une part, et « emploi » d'autre part, afin de mesurer et qualifier l'insertion professionnelle des sortants du supérieur. Celle-ci est mesurée à 6, 12, 18, 24 et 30 mois après la diplomation.

Le champ couvert par cette publication porte sur les diplômés de nationalité française de moins de 30 ans de la promotion 2021 qui ne poursuivent pas d'études en 2021-2022 ou 2022-2023.

L'emploi mesuré est l'emploi salarié en France (note méthodologique). Il sera à terme complété avec l'apport de nouveaux fichiers administratifs et celui des données des enquêtes insertion professionnelle auxquelles le dispositif InserSup se substitue.

Son caractère exhaustif permet de construire des indicateurs à un niveau très fin de formation par établissement. Ces indicateurs sont disponibles sur l'Open Data du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour en savoir plus

Note méthodologique : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/inser-sup-note-methodologique-94050>

Open Data : <https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-inser-sup/information/>